

Bo'ronov Musulmon Nuraliyevich
TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik
ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi.
Bo'riyeva Shaxrizoda Shavkat qizi
TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik
ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi.
Qudratova Zilola Chori qizi
TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik
ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5972379>

ORGANIK O'GITLARNING TUPROQ AGROKIMYOVIY XOSSALARI HAMDA G'O'ZA O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.

Annotatsiya: Ushbu maqolada organik o'g'itlar qo'llanilgandan keyin ayniqsa tuproq oziq rejimining muqobillashishi, g'o'za oziqlanishini kuchayishi natijasida g'o'zaning o'sishi va rivojlanishi jadallashdi deb so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: singdirish sig'imi, gumus, muddati, me'yor, mineral azot, harakatchan fosfor, almashuvchan kallyiy, g'o'za.

Аннотация: В этой статье утверждается, что рост и развитие хлопка ускорились после применения органических удобрений, особенно в результате альтернативного режима питания почвы и увеличения питания хлопка.

Ключевые слова: поглотительная способность, гумус, продолжительность, норма, минеральный азот, подвижный фосфор, обменный калий, хлопок.

Abstract: This article argues that the growth and development of cotton accelerated after the application of organic fertilizers, especially as a result of an alternative soil nutrition regime and an increase in cotton nutrition.

Key words: absorption capacity, humus, duration, norm, mineral nitrogen, mobile phosphorus, exchangeable potassium, cotton.

Kirish. G'o'za hosildorligi asosan qo'llanilayotgan agrotexnologik tadbirlar, qo'llanilayotgan mineral yoki organik o'g'itlarning qo'llash muddati, me'yor va turi hamda tuproqning tabiiy unumdorligi, madaniylashganlik darajasi va shu kabi bir qator tadbirlarga bog'liq. Tuproq unumdorligin saqlash va oshirish barqaror qishloq xo'jalikligini yuritishda muhim ahamiyatga ega. Tuproq unumdrligida uning agrokimyoviy xossalari muhim o'rin tutadi. Chunki tuproqning muhit reaksiyasi singdirilgan kationlar va ular tarkibi, singdirish sig'imi, gumus, yalpi va harakatchan oziq moddalar miqdori tuproq unumdorligida katta ahamiyatga ega bo'lib, o'simlik o'sish va rivojlanish sharoitlarini belgilaydi, ularning oziqlanishini ta'minlashda bevosita ishtirok etib ekinlar

hosildorligining darajasini aniqlab beradi. Bu ayniqsa respublikamizda strategik ekin bo'lgan g'ozada yanada ahamiyatliroq bo'ladi. G'ozaning oziqlanishi, o'sishi rivojlanishi, hosildorligi va mahsulot sifati tuproq agrokimyoviy xossalari, uning oziq rejimiga har tomonlama bog'liq bo'ladi. Tuproq unumdorligini, xususan uning agrokimyoviy xossalarini yaxshilashda organik o'g'itlar muhim ahamiyatga ega.

Organik o'g'itlar tuproqqa kompleks ta'sir ko'rsatib ekinlar, jumladan g'ozaning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin ularni samaradiligini oshirish uchun organik o'g'itlar jumladan yarim chirigan qoramol go'ngi har bir tuproq – iqlim sharoitida va qishoq xo'jalik ekinida alohida har tomonlama o'rganilishi kerak. Bunda asosiy rolni tuproq unumdorligining holati o'ynaydi. Tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy modda gumus hisoblanadi. Gumus miqdori va sifati qancha yuqori bo'lsa unumdorlik ham baland bo'ladi. Lekin, ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra, oxirgi 30-50 yil ichida tuproqda gumus miqdori sezilarli kamayib bomoqda. Bu jarayonning asosiy sabablaridan biri qishloq xo'jaligida organik o'g'itlarning yetishmasligi hisoblanadi. Chunki asosiy organik o'g'it bo'lgan go'ng zahirasi hozirgi paytda juda kam miqdorni tashkil etadi. Olimlarning fikriga ko'ra, tuproqning defisitsiz gumus balansi uchun go'ng kamida 17-18 t/ga me'yorida qo'llanishi kerak.

Tadqiqot maqsadi. Organik o'g'itlar tuproq unumdorligiga keskin ta'sir ko'rsatadi va bunda tuproqning asosiy moddasi bo'lgan gumus miqdori sezilarli ortadi. Uzoq vaqt davomida (125 yil) har yil mineral o'g'itlarni qo'llash (N 48 P 48 K 48) gumus miqdorini boshlang'ich darajasida ushlab turadi. Birinchi 20 yilda organik o'g'itlarni qo'llash gumus miqdorini 1,2 % dan 2 % gacha oshirdi, lekin keyingi 100 yilda organik o'g'itlarni qo'llamaslik gumus miqdorini 2,0 % dan 1,6 % ga kamaytirib yubordi. Organik o'g'itlarni muntazam 125 yil davomida qo'llash tuproqdagi gumus miqdorini 3 barobar oshirdi.

Gektariga 15 va 30 t/ga yarim chiritilgan go'ng va 300 kg/ga NPK solinib g'ozaga yetishtirganda bitta g'ozaga asosiy poyasining balandligi shonalash fazasining boshlarida 23,2-27,2 sm dan 35-38 smga yaxshilanishi kuzatilgan.

G'ozaga beriladigan mineral o'g'itdan tuproqda uglerod (gumus) va ma'lum miqdorda azot tuplanadi, lekin eng ko'p oziq elementlari go'ng bilan oziqlantirilganda tuplanadi. Tuplanadi. Ekinlarni almashlab ekish organik o'g'itlarni qo'llash tuproqning suvga chidamli mikro va makro strukturalari miqdorini oshirishga turtki bo'ladi. Tuproqning strukturalari uning gidrotermik aerasiya va mikrobiologik xossalarini belgilaydi. Bularning hammasi o'simliklar optimal darajada o'sishi va rivojlanishiga hosilni oshishi va uning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Organik o'g'it sifatida go'ng, parranda qiyi xazon, uglegumin o'g'iti, bentonet, daladan chiqarib tashlangan va chiritilgan begona o'tlarni qo'shish mumkin. Organik o'g'itlar tuproq unumdorligiga va ekinlar hosildorligiga beqiyos katta ahamiyatga ega. Organik o'g'itlarning tuproqning biologik aktivligini oshiradi. Go'ngni kompostlaganda nafaqat begona o't urug'lari yo'qoladi. Turli xil kasalliklarni kamayishiga va hosildorlikni oshishiga xizmat qiladi. Yaxshi chirigan go'ng va kompostlarni ko'zgi shudgor ostiga qo'llashdan tashqari bahorda chizillash oldidan berish ham muhim ahamiyatga ega. Bu tuproq mikrobiologik faolligini yaxshilaydi, tuproq naligi

va yumshoqligini ham oshiradi, qaqaloqni salbiy ta'sirini pasaytiradi hamda chigitni tez unib chiqishini va nihollar yaxshi jadal rivojlanishiga yordam beradi.

Tadqiqot natijasi. Organik o'g'itlar me'yori 20 t/ga dan 40 t/ga miqdorgacha oshirilganda ularning azot miqdoriga ijobiy ta'siri yanada ortdi. Yarim chirigan qoramol go'ngiga nisbatan turli xil chiqindilardan tayyorlangan kompostlar ammoniy va nitrat shaklidagi azotga kuchliroq ta'sir ko'rsatdi. Bu kompost tarkibida nisbatan azot miqdorining yuqoriligi fonda fosfogips mavjudligi bilan tushuntiriladi. Chunki fosfogips magniy karbonatli shurlangan o'tloq tuproqlarning tuproq singdirish kompleksini kalsiy kationi bilan boyitib ularning meliorativ holatini yaxshilaydi bu esa o'z navbatida tuproqning tabiiy agrokimyoviy xossalarni sezilarli yaxshilaydi. NPK+20 20 t/ga go'ng va shuncha miqdorda kompost berilgan variantlarda ammoniy shakldagi azot miqdori 1-mart sanasida 31,8 va 34,4 mg/kg bo'lishi aniqlandi. Shuni aytish kerakki, 3 yil davomida ham barcha variantlarda azotga nisbatan kaliyni o'zlashtirilishi 10-15 kg/ga ko'proq bo'ladi. Faqat biogumus (10 t/ga) va go'ng (20t/ga) solingan variantda azot, fosfor va kaliyni gektar maydondan o'zlashtirilishi bir xil bo'ldi, nazoratda yesa 10-18 kg/ga ortiqroqdir. Ma'dan o'g'itlarni gektariga N150P100K175 kg/ga me'yorida solinganda 99.3 kg azot, 70.6 kg fosfor va 124.4 kg kaliy o'zlashtirilib, 10 t/ga biogumus birga qo'llanilganda 101.2; 74.8 va 118.6 kg ni tashkil qildi. Ma'dan o'g'itlarni shu me'yorda biogumusni (10 t/ga) va go'ngni (20 t/ga) qo'llash natijasida g'o'zaning oziq moddalarni o'zlashtirishi yanada ortganligi kuzatildi. Keyingi yillarda ham shunga yaqin ma'lumotlar olindi. Faqat shuni aytish kerakki, izlanishning birinchi yili fosfor, ikkinchi yili azot va uchinchi yili kaliyni o'zlashtirilishi nisbatan ko'proq bo'lganligi aniqlandi.

Organik o'g'itlarni shudgor ostiga qo'llanilganda hosildorlik nazoratga nisbatan ikki barabar oshadi, mineral va organik o'g'itlar birgalikda qo'llanilganda hosildorlik organik o'g'itlarni alohida qo'llaganga nisbatan yuqori bo'ladi. O'simlik organik o'g'it tarkibidagi oziq moddalarni asta-sekin o'zlashtiradi, chunki ular mineral holatga sekin o'tadi. Organik va mineral o'g'itlar birgalikda qo'llanilganda ularning minerallashishi tezlashadi. Shuningdek organik o'g'itlarning minerallashishi og'ir metallar salbiy ta'sirini ham kamaytiradi. (Sh.T.Xoliqulov, I.Bobobekov, 2006). Kaliy va fosfor yetishmagan maydonlarda to'la chiritib so'ngra quritilgan go'ngni g'o'za o'suv davrida mineral o'g'it bilan birgalikda qo'shib berish yaxshi. Samara beradi. Shunday qilganda 2-3 s/ga hosildorlik ortadi.

Organik o'g'itlar qo'llanilgandan keyin ayniqsa tuproq oziq rejimining muqobillashishi, g'o'za oziqlanishini kuchayishi natijasida g'o'zaning o'sishi va rivojlanishi jadallashdi. Demak organik o'g'itlar qo'llash natijasida tuproq unumdorligi, jumladan harakatchan oziq moddalar miqdori ortishi g'o'za o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. O'g'it berilmagan nazorat variantida g'o'za asosiy poyasi balandligi dinamikasi sekin o'zgardi. Ushbu variantda g'o'zaning o'sish jadalligi gullash fazasida ham kuchsiz namoyon bo'ldi. 30 t/ga tovuq go'ngi qo'llash natijasida g'o'zaning o'sishi sezilarli darajada kuchaydi. Bu ayniqsa azotli uning tarkibida azotning kqpligi bilan bog'liq bo'ldi. Shonalash fazasiga kirishi bilan barcha variantlarda g'o'zaning o'sishi keskin kuchayish tomonga o'zgardi. Tovuq gungi yarim chirigan qoramol go'ngiga nisbatan g'o'za asosiy poyasi

balandligiga ta'siri kuchli bo'ldi. Yarim chirigan qoramol go'ngi g'o'za asosiy poyasining balandligiga tovuq go'nginikidan nisbatan kuchsiz ta'sir qildi. Yarim chirigan qoramol go'ngi g'o'za o'sishini tezlashtirdi

Demak, organik o'g'itlarni jumladan yarim chirigan qoramol go'ngi hamda tovuq go'ngini qo'llash tuproqdagi mineral azot miqdorini sezilarli oshiradi. Umuman olganda, tovuq go'ngi va yarim chirigan qoramol go'ngi tuproqning azot rejimiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni uni kuchaytiradi. Bunda qoramol go'ngiga nisbatan tovuq go'ngi kuchli ta'sir ko'rsatadi. Tuproqdagi yana muhim oziq moddalardan biri harakatchan fosfor hisoblanadi. Tuproqning fosfor rejimi tuproqning unumdorligini belgilashda ham muhim rol u'naydi. Tuproqda fosfatlarning harakatchan holga o'tishi juda sekin kechadi. Fosfatlar tuproqda azotga nisbatan kam harakatchan bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki. Organik o'g'it sifatida qo'llanilgan tovuq go'ngi va yarim chirigan qoramol go'ngi tuproqdagi harakatchan oziq moddalar miqdorini-ammoniy shaklidagi azot, nitrat shaklidagi azot, mineral azot, harakatchan fosfor va almashuvchan kallyiy miqdorini butun o'suv davri davomida nazoratga nisbatan barqaror oshirib boradi. Bu holat har ikkala organik o'g'it qo'llanilganida ham kuzatiladi.

Organik o'g'itlarni 30 t/ga me'yorida qo'llash g'o'zaning o'sishi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda nazoratga nisbatan g'o'za o'simligining bo'yi, barg soni, simpodial shoxlar soni, shona soni, gul soni va ko'saklar sonini sezilarli oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Akbarov N. G'o'zaning hosildorligiga turli agrofondlarning ta'siri. // Yer resurslaridan samarali foydalanish muammolari. Ilmiy amaliy konferensiya materiallari. 2007 y., 11-12 sentyabr. Toshkent, 2007. 170-171 b.
2. Akbarov I.U. Azizov T.B. Vajniy faktor plodorodiya pochvy. // Yer resurslaridan samarali foydalanish muammolari. Ilmiy amaliy konferensiya materiallari. 2007 y., 11-12 sentyabr. Toshkent, 2007. 170-171 b.
3. Bobobekov I.N. Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarida mineral va organik o'g'itlarning harakatchan og'ir metallar miqdoriga ta'siri. // Yer resurslaridan samarali foydalanish muammolari. Ilmiy amaliy konferensiya materiallari. 2007 y., 11-12 sentyabr. Toshkent, 2007. 174-177 b.
4. Bobobekov I., Abduraximov M.K. mineral va organik o'g'itlarning og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqlar oziq rejimiga ta'siri. O'zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining 5 quriltoyi materiallari. Toshkent, 2010. 247-251 b.